

O’QUVCHILARDA PORTRET JANRI ORQALI BADIY OBRAZNI SHAKLLANTIRISH

Sadinova Umida Sabirovna

Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o’qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada tasviriy san’atning rangtasvir turi va rassomlarining portret janrida obrazining tasvirlanishi bayon qilingan.

Kalit soʻzlar: Tasviriy san’at, rassom, asar, janr, yoʻnalish, portret, obraz, ranglar gammasi.

San’at har bir xalqning ma’naviy qadryatlarini, urf-odatlarini, madaniyatini, joiz bo’lsa hayotini tasvirlovchi vositadir. San’at orqali insonlarning dunyoqarashini, hayotga qarashlarini, tasavvurini o’zgartirish va tarbiyalash ham mumkin. San’at insonning ma’naviyatini oziqlantiradi.

Tasviriy san’at-asarlari kishilarning his-tuyg’ulariga kuchli ta’sir ko’rsatish imkoniyatiga ham egadir. Kishilar tasviriy san’at asarlarini tomosha qilish orqali, ularda ifodalangan go’zallikni ko’rish orqali o’z hayotlariga ana shunday go’zallikni kiritishga harakat qiladilar, asarlardagi qaxramonlarni ko’rib esa ularga o’xshashga intiladilar. San’at asarlarida ifodalangan salbiy voqealar, xunuk xatti-harakatlarni ko’rib, ulardan muayyan xulosalar chiqaradilar, bunday xodisalardan yiroq, bo’lishga intiladilar.

Tasviriy san’at rangtasvir, grafika, amaliy san’at, haykaltaroshlik turlariga bo’linadi. Rangtasvir - tasviriy san’atning shunday bir turidirki, unda rang eng asosiy o’rinni egallaydi. Biror yuzada bo’yoqlar vositasida bajarilgan san’at asari rangtasvir deyiladi.

Rangtasvir obrazlari nihoyatda jiloli va har biri o’ziga xos. Musavvirlar rangtasvir vositalari ko’magida asar yaratadilar va ular har doim chizmatasvir, kompozitsiya imkoniyatlaridan foydalanadilar. Demak, rangtasvirda asosiy ifoda vositasi rang bo’lib qolaveradi. Rangtasvir insonning murakkab aql-zakovati,

tafakkurini, tabiatda sodir bo'lib turadigan katta-kichik o'zgarishlarni, uzluksiz falsafiy g'oyalar va fantastik obrazlarni ta'sirchan ifodalashga qodir. Hodisa, voqea va ko'rinishlar doirasining to'laligi turli yo'nalishdagi janrlar orqali ochib beriladi.

Tasviriy san'atning bir nechta janrlari mavjud bo'lib, har birining o'z ahamiyati va tomoshabini bor. Ayniqsa portret janri rassomlarning ko'p murojat qiladigan va tomoshabini ko'pligi bilan ajralib turadi.

Portret- janrlar ichida eng qadimiylaridan bo'lib, kishilarning tashqi va ichki kechinmalarini tasvir orqali ochib beradi. Tasviriy san'at asarlari bizga musavvir yashagan davrni, madaniyatini hamda tasvirdagi kishining ruhiyatini asarda talqin etadi.

Portret - eng qadimgi janrlardan biri. Fayyum shaharchasida rangtasvirning mum usulida bajarilgan g'oyat go'zal portretlari topilgan. Bu asarlar eramizning I-III asrlarida qadim Misrda yaratilgan. Fayyum portretlari yorqin hayotiy obrazlar ekanligi shaklning yorug'-soyali hajmiy model asosida bajarilganligi bilan boshqa uslublardan farq qiladi.

Sharqning buyuk musavviri Kamoliddin Behzod va uning shogirdlari Mahmud Muzahhib. Qosim Ali va boshqalar rangtasvirning miniatyura usulida samarali ijod qilganlar. O'zbek xalqining mohir musavvirlari A. Abdullayev, R. Ahmedov, M. Nabiyev, Ch. Ahmarov, R. Choriyev, S. Rahmetov, B. Jalolov, A. Mirzayev, A. Nur, D. Mamedova, N. Oripova, Sh. Jumaniyazarov, S. Raxmonov kabilar buyuk allomalar va portret janrida zamondoshlarimiz siymolarini yaralganlar va yaratib kelmoqdalar.

Rassom portret janrida ishlar ekan asarida tarixiy obroz, zamondoshining obrazini yoki badiiy obrazni ifodalaydi. Portretidagi har bir obrazni kuzatar ekansiz u haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Rassom portretidagi har bir obrazda uning his-tuyg'ulari, ichki kechinmalari, psixologiyasini tasvirlashga harakat qiladi.

Masalan M. Nabiev ijodida 1994 yilda yaratilgan — Amir Temur portreti katta ahamiyatga ega. Bu asarni chizish istagi 1941-yilda sohibqiron go'ri ochilib uning kalla suyagi olingani hamda bu asosda Amir Temurning haykalini rus haykaltaroshi M. Gerasimov tomonidan ishlashga kirishilgan paytdan boshlangan edi

deb eslaydi rassom. Sohibqironning bosh suyagini tarix muzeyida o’z ko’zi bilan ko’rgan M.Nabiev uning portretini ishlashga kirishadi.

Buyuk shaxsni portretini ishlash qanchalik ma’suliyatli va murakkab bo’lganligini bilgan rassom bunga ellik yildan ortiq vaqt sarfladi. Bu davrda u Xindiston, Eron, Turkiya, Angliya, Fransiya, Ispaniya kabi mamlakatlarning muzeylari va kutubxonalarida saqlanayotgan Amir Temur hayoti va faoliyati bilan bog’liq bo’lgan mo’jaz rangtasvir asarlarini, u xaqida yaratilganko’plab adabiyotlarni o’rgandi.

Oxir oqibatda davlat arbobi, harbiy qo’mondan obrazini realistik tarzda zo’r mahorat bilan yaratishga muvaffaq bo’ldi. 1994 yilda eng yaxshi yaratilgan Amir Temur obrazi uchun e’lon qilingan tanlovdan M.Nabievning bu asari bosh mukofatga sazovor bo’ldi.

Bugungi kunda yoshlarimizga ta’lim-tarbiya berishda madaniyatimiz, qadriyatlarimiz, milliy san’atimiz namunalaridan, ota-bobolarimiz tomonidan yaratilgan va butun jahonga mashhur bo’lgan ajoyib san’at namunalaridan keng foydalanishga katta ahamiyat berilmoqda. O’tmishda yashab o’tgan buyuk vatandoshlarimiz, ulug’ allomalar siymosini tasviriy san’at asarlarida aks ettirish ijod ahli oldiga ham ma’suliyatli vazifalarni yuklaydi. Shu sababli ham ularni o’rganish, tahlil qilishni taqozo etadi.

O’zbekistonda ham yangi ma’naviy-g’oyaviy yo’nalishlarning shakllanishi o’z navbatida, zamonaviy san’atning barcha sohalariga samarali ta’sir etib, ijodiy izlanishlar doirasini kengaytirib, badiiy tafakkur rivojini yanada jadallashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Egamov A. Kompozitsiya asoslari.-T.: “San’at” jurnali nashryoti.-2005 y.
2. Xasanov R. Maktabda tasviriy san’atni o’qitish metodikasi.-T.: “Fan” nashryoti.-2004 y.
3. Xasanov R. Tasviriy san’at asoslari. –T.: G’ofur G’ulom nashryot uyi. 2009 y.